

Nota de versión

Este documento corresponde a la versión final corregida del resumen ampliado presentado al 2do Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta 2025 (CIbCA2025). La versión incorpora ajustes derivados de las revisiones abiertas realizadas en PRReview.

Número de inscripción CIbCA2025: 326

DOI de esta versión en Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20476731>

DOI conceptual del registro Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17497545>

Versión previa: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17576221>

Revisión abierta en PRReview: <https://prreview.org/preprints/doi-10.5281-zenodo.17576221>

Licencia: CC-BY-SA 4.0

Ciencia Abierta y Wikimedia en Argentina. Experiencias del Equipo de Wikimedistas de la Universidad Nacional de La Plata

Cueto, J. Julian. Equipo de Wikimedistas de la Universidad Nacional de La Plata. Laboratorio de Investigaciones en Etnografía Aplicada (LINEA). Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UNLP). wikilaplata@gmail.com; jjcueto@gsuite.fcnym.unlp.edu.ar ORCID: 0000-0002-5557-8171

Archuby, Fernando Miguel. Equipo de Wikimedistas de la Universidad Nacional de La Plata; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Centro de Estudios Integrales de la Dinámica Exógena (CEIDE, UNLP). farchuby@gsuite.fcnym.unlp.edu.ar ORCID: 0000-0002-0450-3364.

Zubimendi, Miguel Ángel. Equipo de Wikimedistas de la Universidad Nacional de La Plata; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); División Arqueología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata (UNLP); Unidad Académica Caleta Olivia, Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA). mikelzubimendi@gmail.com ORCID: 0000-0002-2980-4622.

Béguelin, Marien. Equipo de Wikimedistas de la Universidad Nacional de La Plata; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); División Antropología, Museo de La Plata, Universidad Nacional de La Plata (UNLP); mbeguelin@gsuite.fcnym.unlp.edu.ar ORCID: 0000-0001-6705-698X

Casareto, Laura. Equipo de Wikimedistas de la Universidad Nacional de La Plata. Archivo Histórico de la Universidad Nacional de La Plata. laucasareto@gmail.com ORCID: 0000-0003-4560-5647.

Huarte Bonnet, María. Equipo de Wikimedistas de la Universidad Nacional de La Plata. wikilaplata@gmail.com ORCID: 0009-0001-3151-0332

Giglio, Matías Leonel. Equipo de Wikimedistas de la Universidad Nacional de La Plata. Departamento de Biología, Universidad de Utah, Estados Unidos. matiasleonelgiglio@gmail.com ORCID:0000-0002-6357-9772.

Navazo, Bárbara. Equipo de Wikimedistas de la Universidad Nacional de La Plata; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y Laboratorio de Investigaciones en Ontogenia

y Adaptación (Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP). bnavazo@gsuite.fcnym.unlp.edu.ar
ORCID: 0000-0001-8120-0597.

De Andreotti, Lucía. Equipo de Wikimedistas de la Universidad Nacional de La Plata; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Laboratorio de Ecología Evolutiva Humana (FACSO, UNCPBA), CCT-Tandil, Quequén. luciadeandreotti@gmail.com ORCID: 0009-0003-0733-277X

Palabras clave: Colaboración; Comunicación Pública de la Ciencia; Datos Abiertos; Licencias Libres.

Palavras-chave: Colaboração; Comunicação Pública da Ciência; Dados abertos; Licenças livres.

Keywords: Collaboration; Public Communication of Science; Open Data; Open Licences.

Introducción

El Equipo de Wikimedistas de la Universidad Nacional de La Plata (WikiUNLP) es un grupo de docentes, investigadores, estudiantes y profesionales que promueve la Ciencia Abierta y la comunicación pública de la ciencia en los proyectos Wikimedia. Desarrolla actividades orientadas a visibilizar el conocimiento científico vinculado con las actividades de universidades nacionales y el CONICET desde una perspectiva surglobal, así como iniciativas que propicien el acercamiento de la comunidad científico-académica interesada en Ciencia Abierta al ecosistema Wikimedia (Archuby et al., 2022; Zubimendi et al., 2024). Como una iniciativa del WikiUNLP, en 2023 se creó la Red de Wikimedistas en Ciencia Abierta (RedWikiCA), una propuesta que impulsa un espacio interinstitucional y multidisciplinario integrado por investigadores de diferentes instituciones de Argentina que comparten similares intereses en los proyectos Wikimedia y la Ciencia Abierta.

En este trabajo, presentaremos algunas de las acciones realizadas por WikiUNLP para delinear y dar a conocer las potencialidades que ofrece Wikimedia a las iniciativas en Ciencia Abierta, además de caracterizar al ecosistema Wikimedia y sus proyectos más importantes.

Wikimedia y Ciencia Abierta

Hay varios aspectos de los proyectos Wikimedia que son compartidos con los ideales de la Ciencia Abierta, como promover el Acceso Abierto, el uso y reuso de conocimientos y recursos, fomentar la colaboración y la transparencia, impulsar la democratización de conocimiento y propiciar el diálogo entre diferentes actores de la sociedad, sean expertos o legos. Asimismo, ambos movimientos recomiendan la interoperabilidad, la trazabilidad y la hallabilidad de los contenidos.

Wikimedia es un ecosistema que reúne a 13 proyectos -de los cuales Wikipedia es el más conocido y uno de los sitios más visitados en internet-, al mismo tiempo que es una infraestructura, una comunidad de editores en todo el mundo y una organización (la Fundación Wikimedia) que financia proyectos, mantiene los servidores, promueve desarrollos tecnológicos y ofrece apoyo legal a ecosistema (Lorente, 2020). Con el conocimiento libre y colaborativo como columna vertebral, el llamado Movimiento Wikimedia ofrece un abanico de posibilidades para las iniciativas en Ciencia Abierta, especialmente a través de algunos de los proyectos sostenidos por la Fundación Wikimedia, como son Wikipedia, Wikimedia Commons y Wikidata (Mietchen et al., 2015), que son los más desarrollados y ampliamente utilizados. Los demás proyectos también son escritos y gestionados por editores voluntarios, y abarcan un amplio abanico de objetivos y aspectos, como Wikcionario, Wikilibros, Wikiviajes, entre otros¹.

¹ Para una lista completa de los proyectos Wikimedia, ver <https://w.wiki/MLiS>

El proyecto más conocido es Wikipedia, creada en 2001. Se trata de una enciclopedia libre que funge como un canal potente de comunicación de contenidos científicos referenciados y verificables (Aibar Puentes, 2016; Sheppard & Poulter, 2020). Si bien ha sido cuestionada en sus primeros años, hoy este proyecto, disponible en más de 345 idiomas y con licencia CC BY-SA 4.0, es un actor central para el acceso activo al conocimiento, la integridad de la información, la verificabilidad mediante referencias externas y la construcción colectiva. En términos de conocimiento científico, la actualización recurrente de contenidos, la intervención humana como requisito para la creación de contenidos, el fácil acceso a través de internet, la diversidad lingüística y su utilización por buena parte de los motores de búsqueda y modelos de lenguaje generativos, la vuelven un terreno óptimo para que investigadores y comunicadores de la ciencia participen de manera activa en la escritura y mejora de artículos sobre temáticas específicas. En este sentido, Álvarez Osorio (2023) sostiene que la enciclopedia no sólo ofrece verificabilidad y fiabilidad, sino que además es confiable por otras razones epistémicas. Además de ello, Wikipedia ofrece la posibilidad de generar conocimiento sobre la diversidad de formas de ver el mundo, promoviendo la interacción colaborativa entre comunidades epistémicas y la posibilidad de escribir de manera consulta acerca de los conocimientos vinculados a la ciencia.

Wikimedia Commons es un repositorio multilingüe de recursos multimediales con licencias libres (CC0, CC BY y CC BY-SA) y en dominio público que reúne Recursos Educativos Abiertos disponibles para el uso y reuso dentro y fuera del ecosistema Wikimedia. Wikimedia Commons permite la incorporación de metadatos en más de 300 idiomas y desde hace unos años incluye datos estructurados para la descripción y su posterior consulta. Estas posibilidades han promovido la participación de instituciones vinculadas al ámbito científico y al patrimonio cultural (principalmente GLAM, acrónimo de *Galleries, Libraries, Archives and Museums*) para la apertura de colecciones. Es de destacar que Wikimedia Commons va en línea con los principios de la Ciencia Abierta y de Open GLAM² en tanto: 1) es de acceso abierto y utiliza licencias libres; 2) sus metadatos están publicados en CC0; 3) cada recurso tiene un identificador único y persistente; 4) permite la carga de documentos en formatos abiertos; 5) promueve la participación de las comunidades en la edición y el reuso y difusión de los contenidos.

Por su parte, Wikidata es una base de conocimiento libre, colaborativa, abierta y estructurada. Cuenta con millones de ítems disponibles con declaraciones, referencias, identificadores únicos y persistentes, y vínculos con otras bases de datos (Mietchen et al., 2015), contribuyendo al ecosistema de los *Linked Open Data* (LOD) (Schmidt et al., 2022). Wikidata se encuentra en línea con muchas de las recomendaciones vinculadas a la Ciencia Abierta: 1) es legible por humanos y máquinas; 2) está construida sobre un modelo RDF y permite consultas en lenguaje SPARQL mediante *Wikidata Query Service*; 3) asigna URIs a cada elemento y propiedad; 4) es interoperable y se enlaza fácilmente con bases externas mediante propiedades específicas (Neubert, 2017); 5) los datos están disponibles con licencias CC0; 6) los datos pueden descargarse en formatos CSV, RDF, y otros. 7) Wikidata está alineado en gran medida con los Principios FAIR; 8) por los puntos 1, 2, 3, 4 y 6, cumple con los criterios del modelo 5-star propuesto por Berners-Lee; 9) además, Wikidata es una base secundaria, todas sus declaraciones tienen (o deberían tener) una fuente. Esto la constituye un proyecto aliado tanto para la integridad de la información como para asegurar la calidad e integridad recomendadas por la UNESCO.

Esta somera descripción de Wikipedia, Wikimedia Commons y Wikidata nos permite comenzar a delinear por qué podemos considerar al ecosistema Wikimedia un aliado potencial para fortalecer las iniciativas en Ciencia Abierta, desde un punto de vista institucional y desde la investigación científica.

² <https://openglam.org/principles/>

Metodología

WikiUNLP desarrolla diferentes tipos de actividades orientadas a fortalecer el vínculo entre la Universidad, la Ciencia Abierta y el movimiento Wikimedia desde una perspectiva surglobal. Es por ello que se han llevado a cabo distintas estrategias y actividades para fomentar estas relaciones en el marco de concebir al conocimiento como bien común y público, el acceso al conocimiento y la información como un derecho y la concepción de la construcción de conocimiento como instancias horizontales, colaborativas y democráticas. Las estrategias seguidas son aquella que, de acuerdo con experiencias previas (Archuby et al. 2020, 2022; Cueto et al. 2024, entre otros) tenían potencial de generar impactos y estrechar vínculos con diferentes instituciones del ámbito universitario y académico, permitieran fortalecer las alianzas con las mismas. Estas acciones se realizan dentro del contexto de la UNLP o fuera de ella, en el marco de la RedWikiCA, con un alcance nacional. De esta forma, desarrollamos tres programas estratégicos: 1) el Programa Ciencia Abierta y Producción de conocimiento, que nuclea los proyectos que vinculan a la investigación y la Ciencia Abierta con el ecosistema Wikimedia; 2) Programa Acceso Abierto en Entornos GLAM, que se orienta a los procesos de apertura de acervos y colecciones de Bibliotecas, Archivos y Museos; y 3) el Programa Comunidad y Sostenibilidad, que focaliza en el fortalecimiento del equipo y las redes de personas que lo conforman.

El contexto universitario de WikiUNLP acerca dos campos que en ocasiones se conceptualizan como separados: GLAM y Ciencia Abierta. Desde nuestra perspectiva, entendemos que las colecciones de instituciones GLAM universitarias se crean en contextos de enseñanza e investigación (Salse Rovira et al., 2021) y que los procesos de apertura de estos acervos operan en un círculo virtuoso hacia la apertura de la ciencia. Así, la división entre las esferas de la investigación y GLAM es solo estratégica, pero conceptualmente hacen a una misma visión y objetivos. Como implementación de la Ley Nacional N° 26.899, la UNLP cuenta con una política de Acceso Abierto y un Sistema Integral de Información, Repositorios, Bibliotecas, Archivos y Museos que reúne las dependencias vinculadas a la gestión, organización, difusión, acceso y preservación de diversos tipos de fondos e información científico-tecnológica. En tal sentido, vemos cómo la apertura de los fondos se vincula con la apertura de los datos y la producción, con actores comunes y una base político-conceptual común.

Las iniciativas que se concretan pueden enmarcarse en tres grandes grupos: 1) formación y capacitación; 2) intervenciones territoriales; y 3) promoción de los proyectos Wikimedia como aliado para la Ciencia Abierta y la Universidad.

Resultados

Las actividades que se han realizado sobre Ciencia Abierta en entornos Wikimedia pueden ser abordadas de forma cuantitativa mediante métricas de impacto (cantidad de eventos, participantes, instituciones organizadoras, creación y mejora de artículos Wikipedia, carga y mejora de objetos digitales en Wikimedia Commons, elementos creados y mejorados en Wikidata). Sin embargo, hay dimensiones del impacto cuya cuantificación es problemática y requieren de un abordaje cualitativo. Por ejemplo, la creación de una comunidad que interactúa de diferentes formas, participando de talleres de edición o eventos académicos con la que se estrechan lazos y surgen nuevos proyectos e ideas que luego se materializan en diferentes acciones. A continuación brindamos una descripción de algunas de las principales actividades que hemos realizado, explicando su contexto y objetivos. En la Tabla 1 se muestran algunas de las métricas de impacto más importantes para las actividades realizadas en 2025.

Métrica	Valor
---------	-------

Cantidad de actividades	42
Cantidad de participantes (personas)	545
Cantidad de organizaciones (alianzas)	19
Artículos creados o mejorados en Wikipedia	1037
Documentos creados o mejorados en Wikimedia Commons	2792
Elementos creados o mejorados en Wikidata	10366

Tabla 1. Métricas de las actividades de WikiUNLP durante 2025.

Elaboración propia

Formación y capacitación

Consideramos que la Ciencia Abierta como horizonte de lo posible solo es alcanzable si la comunidad científico-académica se involucra con sus principios e iniciativas. Para tal fin, es necesaria la promoción de espacios de formación en diferentes niveles que reúnan elementos de la Ciencia Abierta, los proyectos Wikimedia, el Conocimiento Libre y la Comunicación Pública de la Ciencia. Así, realizamos cursos y talleres en niveles secundarios, de grado, de posgrado y de formación profesional en donde presentamos y desarrollamos experiencias de trabajo sobre diferentes áreas.

En el ámbito de la enseñanza media, por ejemplo, realizamos talleres sobre Wikipedia y especies introducidas en Argentina en conjunto con docentes del Bachillerato de Bellas Artes de la UNLP. En este espacio, no sólo abordamos aspectos sobre la edición en la enciclopedia libre, sino también la importancia del Acceso Abierto al conocimiento científico y su impacto en internet.

En el nivel de grado, durante dos años consecutivos llevamos a cabo un curso optativo para estudiantes de la carrera de antropología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP, en donde abordamos los principios de la Ciencia Abierta y la importancia de los proyectos Wikimedia para abrir el conocimiento científico.

Asimismo, desde los inicios del equipo, pero con antecedentes previos en la Universidad Nacional de Río Negro, trabajamos junto a cátedras de diferentes carreras y universidades, interiorizando a estudiantes y docentes (Archuby et al., 2020; Archuby et al., 2022). Consideramos que estos espacios son cruciales para la promoción de la Ciencia Abierta en la comunidad científico-académica. Su abordaje en espacios de formación y socialización disciplinar resulta indispensable para la internalización de sus principios, en tanto implican reflexiones y cambios profundos en el quehacer científico y en la conceptualización de los vínculos entre la ciencia y la sociedad, el acceso al conocimiento científico y las relaciones al interior de la comunidad.

En el marco de la RedWikiCA trabajamos en conjunto con equipos de investigación sobre temáticas específicas, desde una óptica que vincula la Ciencia Abierta con los proyectos Wikimedia y una perspectiva desde el Sur Global.

En la misma línea, y con el objetivo de ampliar las posibilidades de acción de investigadores en los proyectos Wikimedia, actualmente estamos realizando un ciclo de conferencias de graduados de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP en donde las personas expositoras analizan artículos de Wikipedia a la luz de sus trayectorias profesionales y temas de investigación. Esta modalidad focaliza en la identificación de mejoras posibles de artículos sugeridas por investigadores

que trabajan sobre esos campos pero que no necesariamente son editores de los proyectos Wikimedia. También participamos en encuentros científicos disciplinares (e.g., ecología de vectores, malacología, tafonomía actualista, antropología biológica, arqueología, astronomía y otros) llevando ejemplos de comunicación de la ciencia y uso de los proyectos Wikimedia como infraestructura para la ciencia abierta.

Otra estrategia que llevamos a cabo también, es un ciclo de encuentros denominado Ciclo de Talleres de la Red de Wikimedistas en Ciencia Abierta, en donde se comparten herramientas y aspectos específicos del ecosistema Wikimedia para investigadores.

En el ámbito técnico-profesional vinculado al ámbito GLAM, realizamos talleres sobre los procesos de apertura, abordando, entre otras, temáticas que son puentes con la Ciencia Abierta, como el control de autoridades, las descripciones normalizadas en archivos y bibliotecas y la interoperabilidad con los proyectos Wikimedia.

Intervenciones territoriales

Realizamos actividades de edición y de preservación y visibilización patrimonial con comunidades académicas y no académicas sobre diferentes temáticas. Estos eventos generalmente toman la forma de *editatones*, es decir, jornadas de edición que suelen incluir charlas de expertos sobre temáticas específicas de la zona, talleres de edición y, en ocasiones, recorridas fotográficas para luego subir imágenes a Wikimedia Commons. Estas actividades están, en su mayor parte, orientadas a trabajar sobre el patrimonio local, haciendo énfasis en el diálogo entre investigadores con miembros de la comunidad que no pertenecen al ámbito científico.

Es de destacar el proyecto “Playas Doradas en Wikipedia”³. Esta localidad, ubicada en la costa patagónica argentina, se caracteriza por sus calles con nombres de especies nativas. En colaboración con la municipalidad, la Asociación Argentina de Malacología, investigadores del Museo de La Plata y el Parque Nacional Islote Lobos se realizaron talleres sobre patrimonio natural y proyectos Wikimedia y se colocaron QRs que redirigen a los artículos en Wikipedia de cada especie en la señalética urbana. Esta experiencia es un ejemplo del vínculo entre investigadores, la comunidad y dependencias gubernamentales para mirar, contar, conocer y cuidar el territorio a través de herramientas digitales colaborativas. Experiencias similares se desarrollaron en Necochea y Quequén, Bahía Blanca (sur de la provincia de Buenos Aires) y General Roca (provincia de Río Negro).

Promoción de los proyectos Wikimedia como aliado para la Ciencia Abierta y la Universidad

Desde el nacimiento del equipo hemos explorado formas posibles de articulación entre el ecosistema Wikimedia y la Ciencia Abierta, considerando el contexto latinoamericano y surglobal.

Una de las líneas de trabajo en este sentido es el desarrollo de iniciativas que utilicen Wikimedia como infraestructura para la Ciencia Abierta (Cueto et al., 2024). Si bien estas experiencias han estado orientadas mayoritariamente a la investigación, podemos considerar: 1) investigación; 2) registros y control de autoridades en repositorios institucionales; y 3) exploración de estándares para la descripción normalizada.

En materia de investigación, hemos realizado estudios sobre el desarrollo disciplinar de la arqueología de la costa patagónica argentina (Cueto & Zubimendi, 2024) de la tafonomía actualista en América del Sur (Béguelin et al., 2024) y del uso de bases de datos sobre comunidades indígenas (Béguelin & Menéndez, 2025). En el caso de la arqueología de la costa patagónica, se cargó en Wikidata la producción bibliográfica desde 1865 hasta 2020, y creamos elementos para autores y publicaciones periódicas (Zubimendi et al., 2023). A partir de eso, analizamos la consolidación de equipos de

3

<https://diff.wikimedia.org/es/2025/07/09/contar-el-territorio-wikipedia-como-herramienta-para-el-cuidado-de-la-biodiversidad/>

investigación y estructura de redes de co-autoría, la aparición y desaparición de temáticas, tendencias en las formas de publicación y cambios en la posición de las mujeres en la estructura socio-epistémica y orden de autoría (Cueto & Zubimendi, 2024). En el caso de la tafonomía actualista (Béguelin et al., 2024), el procedimiento fue similar, pero ampliando el alcance del estudio a una dimensión regional y enfatizando en el lugar que ocupa la variable género en el desarrollo disciplinar. El uso de bases de datos sobre pueblos originarios busca abrir el debate sobre la apertura de datos (FAIR) que fueron obtenidos sin el consentimiento informado de las comunidades de pertenencia. Son casos que muestran algunas potencialidades de Wikidata para la investigación: 1) la asignación de identificadores persistentes a cada elemento; 2) la posibilidad de utilizar una GUI para poder realizar consultas en SPARQL; 3) los datos con licencia CC0; y 4) la adecuación a los principios FAIR.⁴

Asimismo, con investigadores del Instituto de Antropología de Córdoba cargamos en Wikidata una base de datos de pipas pre-hispánicas registradas en la bibliografía arqueológica de Argentina⁵. Esta iniciativa apunta a la creación de una base de datos secundaria abierta y colaborativa con fines investigativos. La labor implicó crear un modelo de datos compatible con Wikidata. Además, requirió la creación de elementos para las fuentes bibliográficas, autores y publicaciones periódicas. En la actualidad, estamos en proceso de creación de un modelo de datos de sitios arqueológicos para enriquecer el conjunto de datos y de subida a Wikimedia Commons de fotografías e ilustraciones de los objetos arqueológicos que se encuentren en Dominio Público o que tengan licencias libres compatibles con el repositorio.

Otro elemento importante para pensar la Ciencia Abierta son las bases de datos y metadatos de los repositorios y bibliotecas, sobre todo si tenemos en cuenta la Política de Acceso Abierto de la UNLP. En esta línea, actualmente estamos trabajando con el repositorio Naturalis de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP para crear elementos en Wikidata para todas las autoridades registradas en su catálogo. Esto permite no solo crear identificadores persistentes que pueden vincularse a bases como VIAF, LOC, ORCID y Scopus, entre otras, sino que también posibilita la vinculación entre estas y el análisis de las autoridades del repositorio mediante Wikidata Query Service. Creamos, además, una propiedad en Wikidata para poder introducir el identificador asignado por Naturalis⁶, que enlaza a cada perfil de autor con su elemento en la base de conocimiento de Wikimedia. Pasos ulteriores en este proyecto serán la creación de una propiedad para las pertenencias institucionales y la creación de elementos de la producción bibliográfica mediante la importación de los metadatos.

En cuanto a la exploración de estándares de descripción, junto al Archivo Histórico de la UNLP estamos elaborando materiales que permiten vincular los campos de la norma ISAD (G), la aplicación de código abierto AToM y el sistema integrado de gestión bibliográfica Koha con las propiedades de Wikidata, a los fines de mejorar los metadatos que pueden cargarse en Wikimedia Commons y Wikidata y mejorar la interoperabilidad en los procesos de apertura.

Implicaciones y conclusiones

Consideramos que las acciones de WikiUNLP constituyen un proyecto integral que apunta no solo a la mejora de contenidos científico-académicos abiertos, libres y colaborativos en internet, sino que también a la interacción entre el ecosistema Wikimedia con la comunidad científico-académica y la Ciencia Abierta. Ofrecen a los investigadores, profesionales, estudiantes e instituciones infraestructuras abiertas para la investigación, resguardo y circulación de recursos abiertos y fondos, a la vez que contribuyen a la familiarización de diversos sectores de la comunidad científico-académica

⁴ <https://w.wiki/Fe9W>

⁵ <https://w.wiki/Fqjh>

⁶ <https://w.wiki/FqjQ>

con la dimensión conceptual y práctica de la Ciencia Abierta y su relación con los proyectos Wikimedia.

Este modelo de trabajo se consolida y amplifica por la RedWikiCA, generando iniciativas y espacios de formación en diferentes lugares de Argentina que tienden a la creación de nuevos proyectos de trabajo que fortalecen la relación entre Wikimedia y la Ciencia Abierta. Las experiencias realizadas hasta el momento también dan cuenta de algunas dificultades y limitaciones. Por ejemplo, a nivel de la comunidad académica, por momentos se observa una reticencia a la incorporación de los proyectos Wikimedia debido a la necesidad de introducir nuevos conocimientos en un contexto adverso como el actual -sobrecarga y precarización laboral, baja de ingresos, etc.-, dado que esto conlleva una curva de aprendizaje lenta y requiere un tiempo de que no es fácil de disponer. A nivel institucional no siempre se comprende el rol o potencialidades de las actividades o del aporte que el movimiento Wikimedia puede realizar de forma conjunta con las instituciones educativas. Por último, todas estas variables están permeadas por sesgos o brechas más amplias, que caracterizan a los proyectos Wikimedia y que son el reflejo de aquellos presentes en la sociedad global, como las brechas de género, lingüísticas y de acceso.

Entendiendo que movimientos como el de la Ciencia Abierta requieren de cambios profundos a nivel no solo institucional, sino también de las prácticas vinculadas a la investigación que se encuentran interiorizadas en la cultura científica y universitaria, consideramos sumamente importante la incorporación curricular en carreras de grado y posgrado de temáticas vinculadas a la apertura de la ciencia y las posibilidades que ofrece para esto Wikimedia. Impulsamos, así, el trabajo con docentes -y como docentes- para instalar estas temáticas en diversos ámbitos universitarios, dado que observamos la falta de ellas en los planes de estudio y programas de las asignaturas.

No obstante las limitaciones mencionadas, las actividades de WikiUNLP tienen una buena recepción por parte de la comunidad, con múltiples proyectos que, en 2025, se concretaron en actividades conjuntas con casi dos decenas de instituciones vinculadas al ámbito científico, universitario y patrimonial.

Declaración de uso de IA

No se utilizaron Inteligencias Artificiales para la realización de este trabajo.

Referencias

- Aibar Puentes, E. (2016). Ciencia y Wikipedia: Del conflicto a la simbiosis. *ARANDU UTIC*, 3(1), 10-35.
- Álvarez Osorio, F. (2023). Razones para confiar en Wikipedia como fuente de conocimiento. *Revista Comunicación*, 32(1), 52-60. <https://doi.org/10.18845/rc.v32i44.6791>
- Archuby, F., Béguelin, M., Lorente, M., Lanteri, A., Verón, C., Zubimendi, M. Á., Plos, A., Scazzola, S., & Coturel, E. (2022). Los proyectos Wikimedia en el Museo de La Plata: Aportes para el abordaje de las brechas geopolíticas y de género en las Ciencias Naturales y Antropológicas. En L. Ferrante, A. Torres, P. Lorente, & F. Guastavino (Eds.), *Wikipedia, educación y derechos humanos. Usos pedagógicos en las aulas* (pp. 128-150). Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP).
- Archuby, F. M., Béguelin, M., & Lorente, P. (2020). Enseñanza, extensión, divulgación del conocimiento, cultura libre: Experiencias del uso de Wikipedia en la Universidad. *Revista Espacios en Blanco, Volumen Espacial*, 3896-3915. <http://ojs2.fch.unicen.edu.ar:8080/ojs-3.1.0/index.php/espacios-en-blanco/issue/view/60>
- Béguelin, M., Halpern, K., Bayer, S., Cristini, P. A., Vázquez, R. C., & Cueto, Jorge Julian. (2024). *La producción científica de mujeres en la tafonomía argentina: Propuesta de análisis a partir de una base de datos colaborativa y abierta*. III Taller de Tafonomía Actualista en América del Sur, Mar del Plata, Argentina.

- Béguelin, M., & Menéndez, L. (2025). The Pucciarelli Craniofunctional Legacy-Database: An evaluation of its usage in light of Open Data ideas. *Program of the 94th Annual Meeting of the American Association of Biological Anthropologists*, 13-14. <https://doi.org/10.1002/ajpa.70031>
- Cueto, J. J., & Zubimendi, M. Á. (2024). La arqueología de la costa patagónica argentina entre 1860 y 2020. Analizando el desarrollo disciplinar desde la producción escrita y las co-autorías en Wikidata, Scholia y Gephi. *Actas del II Congreso de Historia de la Antropología Argentina (CHAA)*, 20-21. <https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/171675>
- Cueto, J. J., Zubimendi, M. Á., Béguelin, M., & Archuby, F. (2024). *Recursos y herramientas Wikimedia para la investigación con datos abiertos*. Jornada Acceso Abierto 2024, La Plata.
- Lorente, P. (2020). *El conocimiento hereje: Una historia de Wikipedia* (1a edición). Paidós.
- Mietchen, D., Hagedorn, G., Willighagen, E., Rico, M., Gómez-Pérez, A., Aibar, E., Rafes, K., Germain, C., Dunning, A., Pintscher, L., & Kinzler, D. (2015). Enabling Open Science: Wikidata for Research (Wiki4R). *Research Ideas and Outcomes*, 1, e7573. <https://doi.org/10.3897/rio.1.e7573>
- Neubert, J. (2017). Wikidata as a Linking Hub for Knowledge Organization Systems? Integrating an Authority Mapping into Wikidata and Learning Lessons for KOS Mappings. *Proceedings of the 17th European Networked Knowledge Organization Systems Workshop co-located with the 21st International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries 2017 (TPDL 2017)*, 14-25. <https://ceur-ws.org/Vol-1937/paper2.pdf>
- Salse Rovira, M., Jornet, N., & Guallar, J. (2021). El patrimonio universitario desde una perspectiva GLAM. Análisis de los sitios web de las universidades europeas. *Revista General de Información y Documentación*, 31(2), 521-543. <https://doi.org/10.5209/rgid.77215>
- Schmidt, S. C., Thiery, F., & Trognitz, M. (2022). Practices of Linked Open Data in Archaeology and Their Realisation in Wikidata. *Digital*, 2(3), 333-364. <https://doi.org/10.3390/digital2030019>
- Sheppard, N., & Poulter, M. (2020). Wikimedia and universities: Contributing to the global commons in the Age of Disinformation. *Insights the UKSG Journal*, 33, 14. <https://doi.org/10.1629/uksg.509>
- Zubimendi, M. Á., Cueto, J. J., Archuby, F., & Navazo, B. (2023). Wikimedistas del Museo de La Plata: Futuro. Ejemplo de exploración de la integración de Wikidata y Scholia en la investigación científica a partir de un caso en la arqueología patagónica. *Resúmenes del WECUDI Primer Congreso Internacional Wikimedia, Educación y Culturas Digitales*, La Plata. <http://wecudi.fahce.unlp.edu.ar/wecudi/resumenes/ponencia-230612181350813554>
- Zubimendi, M. Á., Cueto, J. J., Béguelin, M., & Archuby, F. M. (2024). Excavando Wikipedia: Apuntes sobre la comunicación pública de la arqueología en una enciclopedia libre y colaborativa. *Revista del Museo de Antropología*, 189-206. <https://doi.org/10.31048/1852.4826.v17.n1.43539>

Licencia

Este resumen ampliado se distribuye bajo licencia Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International (CC-BY-SA 4.0).